

РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИЕ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Собиров Шохжаҳон Ғанижон ўғли
НамМҚИ 4-курс талабаси

Аннотация: В статье рассмотрены автоматизированные системы управления освещением на основе современных цифровых технологий. Выявлены задачи для автоматизированной системы управления уличного освещения, в том числе рассмотрены экономический и энергосберегающий эффект. функциональные возможности зарубежных систем дополнены интеллектуальным алгоритмом контроля исправности ламп, позволяющим значительно сократить затраты на оборудование средств автоматики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Энергосбережение, энергоэффективность, автоматизированная система управления освещением, изобретение, безопасность.

Abstract The article deals with automated lighting control systems based on modern digital technologies. The tasks for the automated control system of street lighting are identified, including the economic and energy-saving effects. the functionality of foreign systems is supplemented by an intelligent algorithm for monitoring the health of lamps, which can significantly reduce the cost of equipping automation equipment.

KEYWORDS Energy saving, energy efficiency, automated lighting control system, invention, safety.

Системы освещения улиц и автомагистралей играют важную роль в обеспечении комфорта и безопасности граждан. В современных системах автоматизированного управления уличным освещением стоят следующие основные задачи:

- обеспечить бесперебойным освещением жилые, общественные и промышленные территории, автотрассы и прочие объекты наземной транспортной инфраструктуры. Под бесперебойным освещением понимают минимальное время от момента выхода ламп из строя до восстановления работоспособности;
- обеспечить экономию электроэнергии, затрачиваемой на освещение. В рамках описания систем управления уличным освещением, мы не рассматриваем энергетическую эффективность самих ламп, но анализируем системные способы сокращения энергозатрат при обеспечении качества освещения;
- обеспечить минимизацию затрат на техническое обслуживание (главным образом, замену ламп).

Системы автоматического управления уличным освещением обычно работают под управлением зонального контроллера или сервера. В зависимости от алгоритма управления, контроллер формирует сигнал, например, включения группы уличных фонарей. Для передачи этого сигнала на исполнительные устройства (обычно электронные балласты ламп уличных фонарей) используются следующие средства:

- слаботочные сигнальные линии (витые пары, RS-485, Ethernet и т.д.);
- радиоканал;
- GSM-канал;
- передача ВЧ-сигнала по силовому кабелю.

Сравнение преимуществ и недостатков каждого способа приведено в таблице 1. Независимо от способа передачи сигнала дистанционного управления, современные системы автоматического управления уличным освещением (см. рис. 1) строят по трехуровневой архитектуре:

- блок непосредственного управления лампой или группой ламп в фонаре уличного освещения;
- шкаф зонального уровня управления (улица или квартал);
- центральный сервер территории.

Таблица 1. Сравнение способов передачи сигналов управления

	<i>Слаботочное управление</i>	<i>GSM-канал</i>	<i>Силовые линии электропередачи</i>	<i>Радиоканал</i>
Адресация (экономически целесообразно)	Возможно управления отдельными лампами	Только групповое управление	Только групповое управление	Только групповое управление
Способ управления	Цифровой протокол управления, например на основе календарного графика	Телефонный звонок или SMS на контроллер в шкафу управления	Управление по силовому кабелю, подключенному к контроллеру в шкафу управления	Передача радиосигнала из диспетчерской на приемник в шкафу управления
Факторы, влияющие на надежность	Накопление ошибки отсчета времени	Зависимость от загруженности публичной сети оператора GSM. Невозможность управления при отказе (перегрузке) сети.	Риск ошибочного управления при невозможности контроля состояния силовых линий (например, при пробое изоляции). При отказе требуется ручное переключение кабеля.	Зоны радиотени, радиопомехи могут вызвать невозможность приема сигнала управления
Трудозатраты	Высокие трудозатраты при настройке календарного графика	Низкие трудозатраты за счет использования сети публичного использования	При индивидуальном управлении лампами прокладка кабелей трудозатратна	Высокие трудозатраты при установке приемопередатчиков

Охват территории	Календарный график требует привязки к городу/области	Управление возможно только в зоне действия сотовой сети	Необходимость прокладки отдельного кабеля к каждой точке управления. Длина контрольного силового кабеля не может превышать 1 км. Емкость шкафа управления ограничена.	Управление возможно лишь в зоне уверенного приема радиосигнала. Требуются релейные приемопередатчики для расширения зоны приема.
Размер территории	Район города, небольшой населенный пункт	Город и ближайший пригород	Ограниченная территория (квартал и т.п.)	Город и пригород, территория вдоль автострад
Стоимостные факторы	Индивидуальный блок управления в каждом фонаре	Абонентская плата и плата за соединение, передачу сообщений или т.п.	Стоимость прокладки индивидуальных силовых кабелей	Стоимость оборудования диспетчерской, релейных станций и приемников
Факторы, влияющие на стоимость техобслуживания	Постоянно необходима корректировка таймера		Высокие затраты на ремонт электрооборудования	Требуются квалифицированный диспетчер

В такой системе любую лампу можно включить или выключить сигналом с центрального сервера. Это достигается применением блоков непосредственного управления лампой (см. рис. 2). Расплата за подобные удобства – высокая стоимостью аппаратной части. В случае реализации радиочастотного метода передачи сигналов к блоку 1, каждый блок должен иметь собственный адрес (например, IP-адрес в рамках протокола TCP/IP). При реализации городских проектов уличного освещения количество блоков и, соответственно, адресов может составлять 50–100 тысяч. Возникает задача первичного задания адресов

и привязка к местности для отображения статуса лампы на экране компьютера. Такая задача решается, например, в [1] следующим образом: блоку управления при поставке присваивается адрес по умолчанию. Центральный сервер периодически производит опрос устройств. Сетевой протокол гарантирует, что при совпадении адресов будет выбрано только одно устройство. При наличии блока с адресом по умолчанию, центральный сервер передает такому устройству команду на установку уникального адреса, а оператор осуществляет привязку этого адреса к территории. Очевидно, что процедура начальной конфигурации очень трудоемкая.

Система индивидуального управления каждой лампой по GSM-каналу на практике не применяется из-за высокой стоимости GSM-модемов и необходимости установки индивидуальных SIM-карт в каждый блок и последующего учета расходов. Поэтому GSM-канал используют только на уровне зонального шкафа управления. Ниже будет показано как в разработке автора с коллегами преодолен этот недостаток систем управления на базе GSM-канала.

Трехуровневый принцип построения систем управления освещением распространяется не только на методы дистанционного управления включением или выключением отдельных ламп, но и на функциональные возможности системы. Например, фирма DotVision (Франция) предлагает следующие варианты управления уличным освещением:

- индивидуальное управление с помощью интеллектуальных ЭБ;
- зональное управление освещением с дистанционным регулированием мощности;
- зональное управление освещением с телеметрией.

Первый вариант обеспечивает максимальные возможности управления с адресацией каждой лампы уличного освещения. Система состоит из ЭБ-блока с приемопередатчиком данных по радиоканалу или ВЧ-сигнала по

силовому кабелю, зонального контроллера в уличном шкафу управления и территориального сервера. Такой вариант обеспечивает максимальные возможности экономии электроэнергии и высочайшее качество обслуживания населения за счет контроля состояния каждой лампы.

Второй вариант – компромисс между стоимостью системы и возможностями экономии электроэнергии. Это решение включает вариатор мощности, устанавливаемый в зональном шкафу управления, и телеметрическую систему на базе протоколов Modbus или LonWorks. Территориальный сервер передает сигналы управления и собирает телеметрическую информацию с зональных контроллеров.

Третий вариант не предполагает экономии электроэнергии, однако включает зональный контроллер с функциями обнаружения неисправностей, телеметрии и дистанционного включения/выключения ламп. Территориальный сервер передает сигналы управления и собирает телеметрическую информацию с зональных контроллеров. Результаты применения описанных вариантов автоматизации управления уличным освещением приведены в таблице 2

Таблица 2. Результаты применения различных вариантов автоматизации управления уличным освещением

	Индивидуальное управление с помощью интеллектуальных электронных балластов	Зональное управление освещением с дистанционным регулированием мощности	Зональное управление освещением с телеметрией
Энергопотребление	Экономия до 46% по мощности, до 40% по стоимости (в зависимости от цены на электроэнергию)	Экономия до 26% по мощности, до 15% по стоимости	

Техническое обслуживание	Экономия до 20% на замене ламп, до 80% на полевых ремонтных работах	Экономия до 30% на полевых ремонтных работах	Экономия до 30% на полевых ремонтных работах
Воздействие на окружающую среду	Снижение выработки CO ₂ на 50% (из-за экономии электроэнергии)	Снижение выработки CO ₂ на 20% (из-за экономии электроэнергии)	
Качество обслуживания населения	Обнаружение 99% неисправных ламп в течение 12 часов	Обнаружение 30% неисправных ламп в течение 12 часов	Обнаружение 30% неисправных ламп в течение 12 часов
Средний срок окупаемости	7 лет далее значительная экономия	7 лет далее умеренная экономия	6 лет далее незначительная экономия
Дополнительные преимущества	Возможность использования системы для мониторинга окружающей среды на территории (температура, влажность, давление воздуха, загрязненность воздуха, уровень шума).		

Функции систем автоматического управления уличным освещением

Рассмотрим современную систему управления уличным освещением на примере системы, создаваемой в Осло. Это первый крупномасштабный проект переоборудования системы уличного освещения в Европе. Он предусматривает установку за три года около 55 тыс. ЭБ, управляемых по существующим силовым цепям с помощью технологии фирмы Echelon (разработчика протокола LonWorks). В апреле 2006 г. уже были установлены первые 6500 фонарных столбов. Цель проекта – сократить вдвое затраты на электроэнергию при повышении качества обслуживания населения и снижении издержек на техническое обслуживание. Затраты на установку системы окупятся за пять лет.

Итак, проект предусматривает замену 55 тыс. устаревших магнитных балластов интеллектуальными ЭБ производства SELC Ireland Ltd. (Ирландия).

Балласты поддерживают обмен данными по силовому кабелю с помощью протокола LonWorks. Данные от ЭБ концентрируются приблизительно в тысяче зональных контроллерах Echelon i.LON 100 Internet Server. Контроллеры взаимодействуют с центральным сервером по беспроводной технологии GPRS (используя сеть сотового оператора связи). Центральный сервер для сбора и анализа информации использует программное обеспечение DotVision Streetlight Suite и Philips StarSense. Интеллектуальные ЭБ обладают следующими возможностями:

- управление включением и яркостью свечения лампы;
- обмен данными по ВЧ через силовые кабели питания;
- измерение силы тока через нагрузку (лампу);
- измерение температуры окружающей среды;
- измерение уровня освещенности окружающей среды;
- измерение фазового сдвига между током и напряжением питания лампы.

Зональные контроллеры выполняют следующие функции:

- обмен данными с ЭБ-блоками по ВЧ-сигналу, передаваемому через силовые кабели питания;
- маршрутизация сигналов управления электронными балластными блоками;
- обмен данными с центральным сервером по каналу GPRS;
- регистрация и накопление измерительных данных об энергопотреблении, полученных от электронных балластных блоков;
- сбор и накопление информации от датчиков погоды и датчиков плотности автомобильного движения;
- расчет уровня естественной освещенности от солнца и луны на основе встроенных астрономических часов;
- учет времени работы ламп во включенном состоянии для определения ресурса ламп;

- управление яркостью свечения отдельных ламп (через балластные блоки) на основе алгоритма, учитывающего время года, погодные условия и плотность транспортного потока;
- контроль наличия напряжения питания в шкафу управления;
- измерение токов в силовых кабелях, питающих лампы;
- измерение индукционных токов;
- обнаружение утечек из-за повреждения изоляции;
- измерение коррозионного потенциала;
- передача аварийных сообщений на центральный сервер при обнаружении аварийных событий или отказа ламп.

Центральный сервер обладает следующими возможностями:

- веб-портал для мониторинга состояния всех компонентов системы и непосредственного управления зонами и отдельными лампами;
- представление информации на географических картах;
- анализ поведения элементов системы;
- обнаружение неисправностей;
- измерение энергопотребления в территориальном, административном и географическом разрезе;
- планирование замены ламп по территориальному или административному принципу на основе учета ресурса фактической работы каждой лампы и сведений об отказах;
- оперативное управление зонами, группами и отдельными лампами, например, с целью замены ламп или проверки изоляции.

Преимущества использования GPRS-канала для связи между компонентами системы:

- минимальные затраты на установку оборудования;
- широкий территориальный охват в условиях города;
- высокая степень защиты данных;

- использование TCP/IP протокола на всем протяжении от сервера до конечного устройства;
- низкая стоимость передачи данных (зависит от объема трафика, а не от времени соединения);
- наличие бесплатных объемов до 1 Мбайта в месяц в предоплаченных тарифах.

Фирма Amplex (Дания) предлагает свое решение для управления уличным освещением, полностью построенное на основе GPRS-канала. Управление ограничивается зональным уровнем, когда контроллеры AmpLight устанавливаются в шкафу, управляющем группой до 50 ламп. При этом достигаются высокие показатели по энергосбережению за счет снижения яркости в позднее ночное время, однако отсутствует возможность обнаружения неисправности отдельных ламп.

Использованная литература:

1. <http://www.energsovet.ru>
2. <http://www.radioavt.ru/uunos1.php>
3. <https://www.prof-svet.ru/osveshenie/outdoor/upravlenie-ulichnym-osvescheniem.html>
4. <http://arze.ru/smart-house/sposoby-avtomaticheskogo-upravleniya-ulichnym-osveshheniem.html>